

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ज्ञान संसाधन केंद्राची भूमिका

डॉ. एकता मेनकुदळे

एम एल आय एससी, एम फिल. पीएचडी. (ग्रंथपाल)

शिवरामजी मोघे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, केळापूर (पांढरकवडा) जि. यवतमाळ

Corresponding Author - डॉ. एकता मेनकुदळे

DOI - 10.5281/zenodo.15560781

सारांश:

भारत सरकारने शिक्षण व्यवस्था लवचिक, बहुवैविध्य, बहुभाषिक, बहुआयामी आणि रोजगारभिमुख करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. आज हे धोरण भारतातील सर्वच विद्यापीठामध्ये लागू झाले आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना बहुमुखी करणे आहे. शिवाय या धोरणात प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या आवडीनुसार अभ्यासक्रम निवडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आपले कौशल्य विकसित करण्याची पुरेपूर संधी मिळणार आहे. एकाच कॉलेजमध्ये असणाऱ्या आणि एकाच वर्गात असणाऱ्या मुलांना विविध विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी या शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांना मिळवून दिली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत विविधता निर्माण करण्यात आल्यामुळे या अभ्यासक्रमाकरिता आवश्यक अशा अभ्यास साहित्याची आणि संदर्भ ग्रंथांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. त्यांनी निवडलेल्या विषयांची विविध माहिती मिळविण्याकरिता परंपरागिरित्या स्थापित करण्यात आलेल्या ग्रंथालयावर मर्यादा पडणार असून अशा आवश्यक असलेल्या माहिती ज्ञान संसाधन केंद्रे स्थापन करणे काळाची गरज भासणार आहे. आगामी काळात ग्रंथालयाची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून ग्रंथालयास आधुनिक होणे गरजेचे ठरणार आहे. याकरिता येत्या काळात ज्ञान केंद्र म्हणून डिजिटल ग्रंथालये, डिजिटल पुस्तके, ऑनलाईन शिक्षणप्रणाली, मल्टीमीडिया विकसित होणार आहे. हेच डिजिटल लायब्ररी येत्या काही वर्षात ज्ञान संसाधन केंद्रे म्हणून उदयास येणार आहे. इतकेच नव्हेतर. येत्या काही वर्षात प्रात्यक्षिक परीक्षा सुध्द संगणाकाच्या सहाय्याने होतील. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रयोगशाळा सुध्दा डिजिटलच्या माध्यमातून ऑनलाईन कार्यरत झाल्याशिवाय राहणार नाही. यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यामध्ये ज्ञान संसाधन केंद्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

बिजशब्द: ग्रंथालये, ज्ञान केंद्रे, कौशल्यआधारित शिक्षणप्रणाली, संगणकप्रणाली, जागतिकीकरण

प्रस्तावना :

प्राचीन काळी शिक्षणाचा उद्देश मानवाच्या जिवनाचा सर्वांगीण करणे असा होता. परंतु ब्रिटिशांनी आणलेल्या आधुनिक शिक्षण प्रणालीने मात्र नोकरी करणाऱ्यांची फौज निर्माण केली आहे आणि शिक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला राहिला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून हा उद्देश पुन्हा स्थापित करण्याचा

शासनाचा उद्देश आहे. प्रत्येकाने केवळ नोकरी मिळविण्याकरिता शिक्षण न घेता. आपल्यातील क्षमता विकसित करून त्याआधारे स्वतःतील कौशल्य विकसित करणे हा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश आहे. परंपरागत शिक्षणामध्ये शिकविण्यात येणारे विषय मोजके आणि त्या विषयांच्या अनुसंगाने आवश्यक असलेली माहिती सुध्दा मर्यादित होती. शिक्षकांनी शिकविलेला

अभ्यास प्रामाणिकपणे पूर्ण केला तरी त्याला परिक्षेमध्ये चांगल्या प्रकारे मार्क मिळत असे. चांगले मार्क मिळाले की, चांगली नोकरी मिळणार हे हमखास ठरलेले असायचे. काळाच्या ओघात मानवाच्या जिवनात माहिती तंत्रज्ञानाने प्रवेश केला आणि इंटरनेटच्या सहाय्याने संपूर्ण जग हातामध्ये असलेल्या मोबाईलमध्ये आले आहे आणि प्रत्येकाला नवीननवीन ज्ञान ग्रहण करण्याची ओढ लागली आहे. या मुद्यावर आधारित नवीन शैक्षणिक धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. इच्छेनुसार शिक्षण घेण्याची संधी आणि विषयाचे विशेषीकरण झाल्यामुळे पारंपारिक शिक्षक आणि ग्रंथालये त्या विषयाच्या अनुसंगाने माहिती पुरविण्यास असमर्थ ठरत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आजचा गुगलबाबा जवळचा शिक्षक वाटत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवनात ज्ञान संसाधन केंद्राचे महत्व वाढत चालले आहे आणि ज्ञान संसाधन केंद्र ही आजच्या काळाची गरज आहे.

अभ्यासाची उद्दीष्टे:

1. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ज्ञान संसाधन केंद्राच्या भूमिकेचा अभ्यास करणे,
2. ज्ञान संसाधन केंद्रामुळे होणारे फायदे अभ्यासणे
3. ज्ञान संसाधन केंद्रामुळे होणारे तोटे अभ्यासणे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचे ज्ञान संसाधन केंद्राचे महत्व :

चारित्र्यसंपन्न आणि जीवनाच्या प्रत्येक संकटाला तोड देण्यास सक्षम असा नागरिक घडविणे हे शिक्षणाचे महत्वाचे कार्य आहे. आजची शिक्षणप्रणाली हा उद्देश पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरत आहे. अन्यथा शिकलेल्या इंजिनीअरने रोजगार नाही म्हणून आत्महत्या केलीच नसती. शिक्षणाचे महत्व केवळ नोकरीपुरते

मर्यादित न राहता तरुणातील क्षमता विचारात घेवून त्यांच्यातील कौशल्य विकसित करण्याच्या उद्देशाने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले. शिक्षण केवळ चार भिंतीच्या आत एकांगी न राहता, ते बहुआयामी व्हावे, असा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश आहे. आजच्या शैक्षणिक यंत्रणेमध्ये विद्यार्थ्यांचे पहिली पदवीपर्यंत पंधरा वर्षे शिक्षणामध्ये जातात परंतु कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याचा व्यवहारिक उपयोग मात्र शुन्य ठरतो. घोकंपट्टी, कॉपी, पाठांतर या गोष्टी शिक्षणातून हद्दपार करणे आणि त्याची आकलनशक्ती वाढविणे आवश्यक आहे. आजच्या शिक्षणप्रणाली मध्ये विषयांची विविधता निर्माण झाली आहे. सध्याच्या काळात नॅनो टेक्नॉलॉजी, हॉटेल मॅनेजमेंट, फॉरेन्सिक अकाउंटिंग अशा विविध क्षेत्रात खूपच संधी निर्माण झाल्या आहेत. आज भारतातील नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि अमेरिकेतील नॅनो टेक्नॉलॉजीच्या अभ्यासक्रमात जमीन आसमानचा फरक आहे. या विषयांची सखोल आणि अद्यायावत माहिती पुरविणारा शिक्षकानंतरचा स्रोत म्हणजे ग्रंथालय होय. आजचे शैक्षणिक जिवन इतक्या वेगाने बदलत आहे की, ग्रंथालयात आलेले नवीन पुस्तक कपाटात जागा मिळवेपर्यंत त्या विषयात कितीतरी सुधारणा झालेल्या असतात आणि त्या सुधारणा पुस्तकात समाविष्ट करून नवीन आवृत्ती येईपर्यंत या विद्यार्थ्यांचे सत्र पूर्ण झाले असते. अशावेळी त्याला आवश्यक असलेली माहिती मिळविण्याकरिता गुगलबाबा सारखे ज्ञान केंद्र मदत करते. यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ग्रंथालयांसोबत ऑनलाईन ज्ञान केंद्राचे महत्व वाढत आहे. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणाकरिता शिक्षक काही तासच उपलब्ध असतो. ग्रंथालयाच्या माध्यमातून संदर्भसाहित्य मिळविण्याकरिता मर्यादा येतात. कारण त्याला आवश्यक असलेले पुस्तक ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध असेलच याची शाश्वती नसते.

ज्याला वाचनाची व ज्ञान ग्रहण करण्याची तळमळ आहे अशा विद्यार्थ्यांकरिता ऑनलाईन असलेली जगातील निरनिराळ्या विद्यापीठाची ज्ञानकेंद्रे उपयुक्त ठरतात. त्यांची ज्ञान संपादन करण्याची इच्छा आहे आणि ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी पैसा नाही अशा लोकांसाठी ही ज्ञानकेंद्रे ग्रंथालये वरदान ठरतात. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ज्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार असे लक्षात येते की, आगामी काळात ग्रंथालयाची जबाबदारी ही मर्यादित ठरणार असून ई-वर्ग, ई-लायब्ररी यांची महत्त्वाची भूमिका ठरणार आहे. काळाच्या ओघामध्ये चार भिंतीच्या आतील शिक्षण व्यवस्थेबरोबरच ऑनलाईन शिक्षणव्यवस्था उदयास येत आहे. अशावेळी ऑनलाईन शिक्षणप्रणालीमध्ये ज्ञान संसाधन केंद्राची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

ज्ञान संसाधन केंद्रामुळे होणारे फायदे:

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा ऑनलाईन अभ्यासक्रम हा एक महत्वपूर्ण उपक्रम आहे. आता पुढील काळात चार भिंतीच्या आत असलेली शिक्षणाबरोबर आले ज्ञान वाढविण्याकरिता आनलाईन अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. यानंतरच्या काळात दूर ग्रामीण भागात असलेल्या विद्यार्थ्यांला अमेरिकेतील विद्यापीठामध्ये आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार आणि पदवी किंवा पदविका सहज प्राप्त करता येणार. एकप्रकारे शिक्षणाचे जागतिकीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अशावेळी त्याला आवश्यक असलेली माहिती किंवा पुस्तके ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध असतीलच असे सांगता येणार नाही. अशावेळी त्याची ही ज्ञानाची गरज भागविण्याकरिता ज्ञान संसाधन केंद्रे मदतगार ठरणार आहे. त्यामुळे परंपरागत ग्रंथालयाना आपली धोरणे बदलवून त्याचे रूपांतर 'ग्लोबल नॉलेज सेंटर्स'मध्ये करणे

आवश्यक आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे नागपूरच्या कॉलेजमध्ये इंजिनिअरींग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला मुंबईच्या आयआयटीच्या माध्यमातून त्याला आवश्यक असलेली माहिती मिळविणे शक्य होणार आहे. त्याचवेळी हा विद्यार्थी जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम ठरणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या शोधामुळे शिक्षण क्षेत्र वेगवान झाले आहे. जर तुम्हाला नोकरी, व्यवसाय आणि उद्योगधंद्याच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर, जगातील बदलत्या गतिशीलतेशी आपणास जुळवून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नवीनवीन माहिती आणि कौशल्य आत्मसात करणे आवश्यक आहे. स्पर्धेत टिकाणारे प्रभावी ज्ञान प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेत ज्ञान संसाधन केंद्रांसारखी ठिकाणे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नॉलेज सेंटर्स हे केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्म असून ही ठिकाणे शिकण्याची संसाधने, अभ्यासक्रम आणि ज्ञान-संमृद्धीकरिता मदतगार ठरत आहे. या ठिकाणी विविध क्षेत्रातील कौशल्य आणि माहिती देणारे तज्ञ लोक सहजतेने उपलब्ध होत असल्यामुळे ज्याला आपले कौशल्य विकसित करावयाची आहे त्याचेकरिता फायदेशीर ठरत आहे.

सध्या ग्रंथालयाची जबाबदारी केवळ विद्यार्थ्यांना पदवी किंवा पदविका मिळविण्याकरिता पुस्तके पुरविण्यापुरतीच मर्यादीत आहे. काळाच्या ओघात त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा व्यवसाय किंवा उद्योगाच्या विकासाकरिता नवनवीन अद्यायवात माहिती पुरविण्याची जबाबदारी येणार आहे. यामुळे आपल्या परंपरागत ग्रंथालयाचे ज्ञान संसाधन केंद्रामध्ये रूपांतर करणे आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे ग्रंथालयांना आपल्याकडील पुस्तके, माहिती आणि संशोधन ऑनलाईन करणे गरजेचे असून हीच ग्रंथालये भविष्यामध्ये ज्ञान संसाधन केंद्रे म्हणून प्रसिध्दीस येणार.

यामुळे कोणत्याही कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कॉलेजच्या ज्ञान केंद्रामध्ये जावून कोणतीही माहिती मिळविता येणार. एकप्रकारे शिक्षणाबरोबर ग्रंथालयाचे सुध्दा जगतिकीकरण होईल आणि ज्ञानाची दारे सर्वाकरिता खऱ्या प्रकारे खुली होईल. यामुळे ग्रंथालये केवळ पुस्तके वाचण्याचे ठिकाण न राहता त्यांचे रूपांतर 'ग्लोबल नॉलेज सेंटर्स'मध्ये होईल आणि ज्ञान संपादन करण्याकरिता परदेशामध्ये जाण्याची आपणास कोणतीही गरज भासणार नाही.

ज्ञान संसाधन केंद्रामुळे होणारे तोटे:

कोणतीही संकल्पना जेव्हा कार्य करू लागते तेव्हा त्या संकल्पनेच्या माध्यमातून मानवला जेवढे फायदे होतात तेवढेच किंवा त्यापेक्षा अधिक तोटे सुध्दा होतात. संगणक भारतात आले त्यामुळे मानवाला आपले काम करणे सोपे झाले. जे काम करावयास कित्येक दिवस लागत असे ते काम आता तासामध्ये होवू लागले. परंतु, त्यामुळे कित्येक लोकांचे रोजगार गेले आहे. हीच स्थिती ज्ञान संसाधन केंद्राबाबत येवू शकते. जेव्हा एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादी समस्या जाणवते तेव्हा, त्याचेकरिता माहिती देणारा जवळचा स्रोत म्हणजे शिक्षक. त्यां विषयावर तो शिक्षकाशी चर्चा करतो आपली मते मांडतो, शिक्षकांचे विचार तो जाणून घेतो. या वैचारिक देवाणघेवाणीमधून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भावनिक नाते निर्माण होते. ही सुविधा ज्ञान संसाधन केंद्राच्यामार्फत उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील हे नाते काळाच्या ओघामध्ये संपुष्टात येईल.

विद्यार्थ्यांना माहिती देणारा दुसरा स्रोत म्हणजे ग्रंथालय होय. जेव्हा एखादा व्यक्ती ग्रंथ घेण्याकरिता ग्रंथालयात जातो तेव्हा त्या ठिकाणी त्यास अनेक मित्र मिळतात त्या ठिकाणी मित्रांमध्ये त्या विषयावर गटचर्चा

होते. गटचर्चांमध्ये समाविष्ट असलेले सर्वच जण आपआपल्या पध्दतीने त्यावर विचार करतात. ही जी विचाराचे देवाणघेवाण करण्याची पध्दत आहे ती काळाच्या ओघात संपुष्टात येईल. ज्ञान संसाधन केंद्र समस्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी माहिती देईल पण, मानवी मनाचा ओलावा कशाप्रकारे त्यामध्ये येईल. यामुळे ज्ञान संसाधन केंद्राच्या माध्यमातून मानव समाजकेंद्रीत होण्याऐवजी आत्मकेंद्रीय होईल. हा सर्वात मोठा तोटा ज्ञान संसाधन केंद्राच्या माध्यमातून होण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष:

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये के. कस्तुरीरंगन समितीने प्राथमिक ते विश्वविद्यालयीन शिक्षणात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत. या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक तरुणाची बौद्धिक, भावनिक, सामाजिक प्रगती होण्याच्या दृष्टीने बहुशाखीय शिक्षणप्रणाली त्यांनी प्रस्तावित केली आहे. या शैक्षणिक धोरणामध्ये कला, वाणिज्य व विज्ञान या शाखांमध्ये परस्परांत असणाऱ्या भिंती नष्ट करून, विद्यार्थ्यांना आपली आवड आणि उपजत असलेल्या गुणांचे आधारे अभ्यासक्रम निवडणे आणि करिअर निवडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अफाट संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्या तरी, शाळा आणि महाविद्यालये त्यांच्या ज्ञानाची भूक भागविण्याकरिता मर्यादित ठरणार आहे. त्यांच्या ज्ञानाची भूक भागविण्याकरिता त्यास ज्ञान संसाधन केंद्राची मदत घेणे आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे आगामी काळामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जिवनामध्ये ज्ञान संसाधन केंद्राची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे. ज्ञान संसाधानाच्या

विस्तारामुळे विद्यार्थ्यांना जगाच्या कानाकोपऱ्यातून आपली ज्ञानाची भूक भागविणे शक्य होणार आहे.

नवे शैक्षणिक धोरण हे संशोधन व नवकल्पनावर भर देणारे असून त्यांकरिता आवश्यक असणारे संदर्भ साहित्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ग्रंथालयावर येणार आहे आणि भविष्यामध्ये ग्रंथालयाचे रूपांतर ज्ञान संसाधन केंद्रामध्ये होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. त्यामुळे आगामी काळात ग्रंथालयाला आधुनिक, तंत्रज्ञानावर आधारित आपली क्षमता वाढविणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे. यामुळे अमेरिकेमध्ये असलेल्या मराठी माणसाला मराठी भाषेत नागपूर विद्यापीठातून शिक्षण घेणे सहज शक्य होणार आहे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांला अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातून पदवी घेणे शक्य होणार आहे. यामध्ये नव्याने संकल्पित असलेल्या ज्ञान संसाधन केंद्राची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

संदर्भ:

- 1) Gupta S.R. Chardhury: Poonam & Verma, Journal of Library & Information Science June Dec.12-15.

- 2) Ranganathan, S.R. (1963). Five Laws of Library Science, Bomba, Asia.
- 3) Ranganathan, S.R. (1966). Teaching Library Science with Slant to Documentation.
- 4) Zala, Lavji N. Patel, Niraj R : LIBRARY PORTAL : A GATEWAY OF INFORMATION-Inflienet
- 5) Brijwasi, H. (23rd Sep 2016).Library Portal of Smt. Sharadchandrika Suresh Patil College of Pharmacy: A Study. Innovative Application of Technology in Libraries .
- 6) Jamali, Hamid R. Google and the scholar: the role of Google in scientists' informationseeking behavior, Online Information Review.
- 7) Zala, Lavji N. Patel, Niraj R: LIBRARY PORTAL : A GATEWAY OF INFORMATION - Inflienet
- 8) वृत्तपत्रातील लेख आणि बेबसाईटवरील लेख